

УДК [004.738.5:37.091.2]: 004.056.5

*В. П. Козыренко, С. И. Козыренко***АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ**

В статье рассмотрены вопросы, связанные с состоянием и развитием информационных технологий в условиях удаленного обучения. Представлены основные условия успешной интеграции информационных технологий в учебно-воспитательный процесс.

Отмечены основные причины повышения значимости информационной среды для обеспечения учебного процесса, к которым добавилась необходимость организации учебного процесса в условиях удаленного обучения. Данная ситуация связана с кардинальными изменениями как в самом информационном обеспечении, так и решениями в области методики обучения. Возросла актуальность и цифровых компетенций как преподавателей, так и студентов.

Указано на появление достаточно значимых и ощутимых рисков, требующих принятия ответственных решений. К таким рискам отнесен, прежде всего уровень информационной безопасности.

Приведены возникшие трудности и осложнения при переходе к формам удаленного обучения, а также основные направления стратегии расширения возможностей использования современных информационных технологий для удаленного обучения.

Ключевые слова: информационные технологии, удаленное обучение, учебный процесс, цифровая компетенция, информационная безопасность.

***Козиренко В. П., Козиренко С. І* Актуальні питання розвитку інформаційного середовища навчального закладу в умовах віддаленого навчання.**

У статті розглянуті питання, пов'язані зі станом і розвитком інформаційних технологій в умовах віддаленого навчання. Представлено основні умови успішної інтеграції інформаційних технологій в навчально-виховний процес.

Відзначено головні причини підвищення значущості інформаційного середовища для забезпечення навчального процесу, до яких додалася необхідність організації навчального процесу в умовах віддаленого навчання. Ця ситуація пов'язана з кардинальними змінами як у самому інформаційному забезпеченні, так і рішеннями в області методики навчання. Зростає актуальність і цифрових компетенцій як викладачів, так і студентів.

Вказано на появу досить значущих і відчутних ризиків, що вимагають ухвалення відповідальних рішень. До таких ризиків належить передусім рівень інформаційної безпеки.

Наведено труднощі й ускладнення, що виникли при переході до форм віддаленого навчання, а також основні напрями стратегії розширення можливостей використання сучасних інформаційних технологій в умовах віддаленого навчання.

Ключові слова: інформаційні технології, дистанційне навчання, навчальний процес, цифрова компетенція, інформаційна безпека.

Kozyrenko Victor, Kozyrenko Svitlana. Current issues in the development of the information environment of the educational institution in terms of distance learning.

The article deals with the issues related to the status and development of information technology in the conditions of distance learning. The main conditions for successful integration of information technologies in the educational process are presented.

The main reasons for increasing the importance of the information environment to provide the learning process, to which the need to organize the educational process in a remote learning environment has been added. This situation is connected with cardinal changes both in the information support itself and in decisions in the field of teaching methods. The relevance of digital competencies of both teachers and students has increased.

It has been pointed out that there are quite significant and tangible risks that require responsible decisions. Such risks include, first of all, the level of information security.

The difficulties and complications in the transition to forms of distance learning, as well as the main directions of the strategy to expand the use of modern information technology for distance learning.

Key words: information technology, remote learning, educational process, digital competence, information security.

Цель статьи – рассмотрение вопросов, связанных с состоянием и развитием информационных технологий в условиях удаленного обучения.

Методически обоснованное и целесообразное применение информационных средств для образовательных инноваций должно происходить с учетом и при наличии в учебном заведении основных условий успешной интеграции информационных технологий в учебно-воспитательный процесс [1, 2]:

1. Достаточный уровень программно-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса учебного заведения.

2. Наличие информационной образовательной среды, которая представляет собой единую систему, включающую компьютерные и сетевые средства, системное и профессиональное программное обеспечение, электронные обучающие ресурсы, Интернет.

Информационная среда должна постоянно развиваться в соответствии с потребностями учебно-воспитательного процесса и развитием самих информационных технологий.

Основные причины повышения значимости информационной среды для обеспечения учебного процесса:

1. Обострение конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг. Показатели состояния информационного окружения вуза входят в рейтинговые оценки.

2. Информационные технологии наиболее прибыльная отрасль, основанная на постоянном обновлении цифровых решений, устройств, программ.

3. Проявление агрессивности в развитии информационных технологий, направленной на повышение затрат, связанных как с развитием, так и эксплуатацией, имеющейся в учебном заведении среды.

4. Активное развитие информационной среды учебного заведения неизбежно приводит к ощутимому росту эксплуатационных затрат при не всегда заметном росте эффективности их применения в учебном процессе и производственной деятельности (нелинейная зависимость).

5. Конкурентные преимущества, полученные на основе информационных технологий, краткосрочны, успешные решения неизбежно копируются и внедряются конкурентами.

К указанным выше причинам добавилась необходимость организации учебного процесса в условиях удаленного обучения. Данная ситуация связана с кардинальными изменениями как в самом информационном обеспечении, так и решениями в области методики обучения. Возросла актуальность и цифровых компетенций как преподавателей, так и студентов.

Масштабность и исключительно высокий уровень технологических решений для удаленного обучения неизбежно приводят к появлению достаточно значимых и ощутимых рисков, требующих принятия

ответственных решений. К таким рискам следует отнести, прежде всего уровень информационной безопасности [3]. Развитие вредоносных технологий взлома защищенных ресурсов и уничтожения данных вышло из-под контроля и опережает средства и технологии защиты информации, которые доступны учебным заведениям.

Цифровизация в условиях удаленного обучения подразумевает [4]:

- создание цифровых образовательных платформ, основанных на интерактивных и мультимедийных технологиях с обеспечением общего доступа учебных заведений к таким ресурсам;
- полное обеспечение широкополосным Интернет всех участников учебного процесса;
- развитие дистанционных и он-лайн технологий обучения с максимально возможным наполнением мультимедийной цифровой информацией.

Нельзя не отметить возникшие трудности и осложнения при переходе к формам удаленного обучения:

1. Создание в рамках учебных заведений своих средств организации видеоконференций связано с большими затратами на аппаратно-программную среду и эксплуатационную поддержку.

2. Существующие средства организации и поддержки видеоконференций имеют различного рода ограничения (время, количество участников). Переход к коммерческим вариантам не всегда возможен.

3. В информационную среду включается большое количество средств, находящихся за пределами учебного заведения (компьютеры и мобильные устройства, сетевые решения).

4. Недостаточный уровень цифровой компетенции участников учебного процесса, возросшая зависимость качества занятия от всех участников, их аппаратно-программных решений.

5. Недостаточная мотивация преподавателей в использовании возможностей таких решений, как виртуальная среда Moodle.

6. В январе 2018 года правительство Украины утвердило Концепцию развития цифровой экономики и общества на 2018-2020 годы, а также план мероприятий по ее реализации. Концепция предусматривала ключевые политики, первоочередные сферы, инициативы и проекты цифровизации Украины. Одно из основных направлений Концепции – цифровизация образовательных процессов

и стимулирование цифровых трансформаций в системе образования с дальнейшим развитием цифровых компетенций для обеспечения готовности к использованию цифровых возможностей. Данное направление практически не выполнено.

Стратегия расширения возможностей использования современных информационных технологий для удаленного обучения включает задачи:

- развитие и активное использования сайта учебного заведения, постоянная актуализация содержимого для предоставления полной и объективной информации об учебном процессе;
- активное привлечение возможностей социальных сетей и постоянно изменяющихся технологий информационного взаимодействия с использованием мобильных устройств;
- создание, поддержка форумов и открытых ресурсов Интернет для обмена информацией;
- проведение интернет-конференций и вебинаров.

В отношении уровня цифровой компетенции в условиях удаленного обучения - этот вопрос требует, как создания работающей системы повышения цифровой компетенции преподавателей учебного заведения, так и принятия соответствующих решений по формированию высокого уровня мотивации, связанного с постоянным технологическим совершенствованием своей учебной и научной деятельности.

Список библиографических ссылок

1. Рубин, Ю. Б. (2004). *Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект*. Москва: Маркет ДС Корпорейшн, 540 с.
2. Козыренко, В. П. (2011). Информационно-техническое обеспечение учебно-воспитательной и научной работы в системе непрерывного образования. В: В. И. Астахова, ред. *Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем: (первый опыт становления и развития в Украине)*. Харьков, разд. 2.2, с. 130–139.
3. Барашев, К. С., Козыренко, В. П. (2015) Информационная безопасность высшего учебного заведения. В: *Экспертные оценки элементов учебного процесса*. Харьков, с. 13–15.
4. Козыренко, В. П. (2015). Информационные образовательные технологии в условиях социальных трансформаций. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*,

[online] т. 22. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jsui/handle/123456789/1292> [Accessed 8 Apr. 2021].

References

1. Rubin, Yu. B. (ed.). (2004). *Globalizaciya i konvergenciya obrazovaniya: tekhnologicheskii aspekt* [Globalization and convergence of education: technological aspect]. Moscow, Market DC Corp. Publ., 540 p. (in Russian).
2. Kozyrenko, V. P. (2011). Informacionno-technicheskoye obespecheniye uchebno-vospitatel'noy i nauchnoy raboty v sisteme neprerivnogo obrazovaniya [Information and technical support of educational and scientific work in the system of continuous education]. In: *Neprevivnoye obrazovaniye kak princip funkcinirovaniya sovremennykh obrazovatel'nykh sistem : monografiya* [Continuing education as a principle of functioning of modern educational systems: (the first experience of formation and development in Ukraine)]. Kharkiv, vol. 2.2, pp. 130–139 (in Russian).
3. Barashev, K. S., Kozyrenko, V. P. (2015). Informacionnaya bezopanost vshchego uchebnogo zavedeniya [Information security of higher education institutions]. In: *Ekspertnyye ocenki elementov uchebnogo uchebnogo processa*. [Expert assessment of the elements of the educational process]. Kharkiv, pp. 13–15 (in Russian).
4. Kozyrenko, V. P. (2015). Ynfomatsyonnye obrazovatel'nye tekhnolohyy v uslovvyakh sotsyal'nykh transformatsyy [VP Information Educational Technologies in the Conditions of Social Transformations]. *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»*, [online] vol. 22. Available at: <http://www.proquest.com/products-services/ProQuest-Research-Library.html> [Accessed 8 Apr. 2021].